

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА ПУТЁМ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

*Атабаева Дильшода Азатовна-
НГПИ, кафедра
Дистанционного обучения
социально-гуманитарных
дисциплин*

*Назарова Гулзада Бахытывна
студентка 4-го курса, заочного
отделения НГПИ
и.м.Ажинияза, направление
Дошкольного образование*

Аннотация: Введение. Одна из приоритетных стратегических задач Нового Узбекистана - совершенствование системы образования до такого уровня, который позволил бы ускорить устойчивое развитие страны с учетом современности.¹

Этап реформ, которые проводятся на протяжении последних нескольких лет в нашей стране, можно назвать поистине историческим. Преобразований сфера дошкольного образования ожидала давно. Не секрет, что ряд системных проблем в области подготовки детей к школе сохранялся на протяжении долгого времени. Но за сравнительно небольшой срок удалось поднять показатели, реализовать немало проектов, направленных на обеспечение маленьких граждан Узбекистана качественным дошкольным образованием.

Ключевые слова: творчество, дошкольник, развитие, сюжетно-ролевая игра.

Самый лучший период для развития творческих способностей — это дошкольный возраст. В дошкольном возрасте дети бывают очень пластичны и чувствительны, и имеют нестандартное мышление. Благодаря творчеству у ребёнка формируется духовное и эстетическое развитие. Развивая творческие способности у ребёнка также формируется и самостоятельность. Изучая окружающий мир ребёнок начинает создавать свои новые идеи, экспериментируя и проявляя к этому большой интерес. Целью развития творческих способностей у детей является способствование разностороннего развития таких как воображение, индивидуальность, креативность, гибкое мышление, целеустремленность, поднятия самооценки, раскрепощения и уверенности в себе. Задачей творческого развития является развитие восприятия красоты и восприимчивости к ней, развитие стремления выражать свои мысли, чувства и эмоций. Для этого необходимо познакомить ребёнка с

¹ ПРИОРИТЕТ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Музаффар Джалалов - И.о. ректора Университета Инха в Ташкенте.

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍŃ INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

разнообразными видами творческой деятельности, а также привить вкус к различным видам искусства. Для формирования практических навыков на практике обычно используются различные инструменты и техники материалов изобразительных занятий. Для развития навыка комбинирования элементов и нестандартного мышления и формирования умения решать творческие задачи используются новые выразительные средства. При освоении базовых и нетрадиционных техник рисования, аппликации, художественного конструирования и труда необходимо формировать и представления об архитектуре, о творчестве, о прикладном искусстве живописцев и скульпторов республики Узбекистана. Воспитывая уверенность, самостоятельность, инициативность в продуктивной художественной деятельности у детей формируется и укрепляется позитивное отношение и эмоциональное восприятие музыкальной деятельности. При развитии художественного вкуса, творческого воображения, интуиции и яркой фантазии, инициативности, самоорганизации и смелости у ребёнка улучшается и развитие в речи, элементарного словаря, необходимых для творческого мышления. Творческая деятельность является обязательным элементом гармоничного развития личности ребёнка, которое необходимо в первую очередь для саморазвития. Творчество позволяет ребенку выразить свою индивидуальность, которое поможет в будущем добиться успеха в любой сфере в жизни. Развитие творческих способностей в раннем дошкольном возрасте взаимосвязано с формированием интеллектуальных познавательных способностей. Мышление ребенка тесно взаимодействует с воображением и фантазией. Занятие творчеством будет способствовать развитию наблюдательности и памяти. Творчество с раннего дошкольного возраста помогает ребёнку справиться с трудностями, внутренними переживаниями, которые кажутся для ребенка непреодолимыми. Творческое развитие детей дошкольного возраста должно происходить только в форме игры, которое способствует эффективному развитию мелкой моторики, развитию речи и письма и других навыков, которые необходимы в развитии ребенка.

Мир игры тесно связан с воображением.

Проведение игр на занятиях позволяет включить в активную работу, как хорошо подготовленных обучающихся, так и слабо знающих материал. Посредством игры можно заинтересовать ребенка и подключить его к ней

«ÜZLİKSİZ BİLİMLENDİRİW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASI»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

Предложите ребенку простую фразу. Например: Сегодня очень пасмурно. Нужно попросить ребенка перефразировать ее, не употребляя исходные слова и не меняя смысл предложения. Такая

задача развивает не только творческие способности, но и словарный запас и грамотную речь.

Или например Игра « **Отгадай кто** »

Суть игры заключается в том, что любой из детей выбирает одну картинку с изображением любого предмета и должен объяснить и показать это жестами и движениями частей тела не разговаривая. Остальные дети должны отгадать, что изображает их друг. Кто первым отгадает тот выходит и берёт новую карточку с изображением предмета и тоже должен без слов показать жестами или мимикой, что изображено на карточке.

Действие продолжается до последнего человека. Данная игра позволяет развить актерские навыки, избавиться от стеснения. Эта игра направлена на сплочение коллектива группы, выявления лидеров. Также эта игра позволит развить творческие способности детей. По сути, дети придумывают целую историю жизни от начала и до конца. У детей такая сумасшедшая фантазия, что они только не сочиняют. Во время игры дети смеются, весело проводят время и тем самым сближаются еще больше. Государственная образовательная программа “Первый шаг” предоставляет ребенку свободу в выборе деятельности включая и творческую деятельность будь то живопись, рисование, лепка, строительство или сюжетно-ролевая игра. Во время досуга детей, рекомендуется обеспечить им постоянный доступ к произведениям литературы, живописи, музыки, и народного творчества. Прежде чем дать ребенку в руки игру, нужно ознакомиться сначала самому педагогу и понять, насколько она будет полезна для ребенка и принесет ли она ему вообще какую-нибудь пользу, и при этом очень важно, чтобы игры соответствовали возрасту ребенка по государственным требованиям.

Занимаясь рисованием вместе с ребенком, нужно научить правильно держать кисточку, пользоваться красками, бумагой. Обязательно обсуждайте с ребенком весь процесс и хвалите его первые сделанные работы.

Лепка очень полезна для ребенка, она помогает развитию пальчиков, в лепке ребенок может проявить свое творчество и фантазию. Сперва это могут быть какие-то колбаски, шарики, колечки, но затем постепенно у ребенка будут расширяться его умения, и он начнет лепить уже более сложные предметы.

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

Нужно обратить внимание, чтобы пластилин был ярким и мягким, чтобы ребенку было приятно работать.

Так же для развития творческих способностей у детей дошкольного возраста рекомендуется читать детям разные произведения художественной литературы. Это могут быть сказки, стихи, рассказы, пословицы, поговорки, чистоговорки и другие литературные произведения для детского дошкольного возраста. С самого раннего детства нужно давать ребенку слушать детские песенки, классическую музыку. Всё это способствует для дальнейшего развития образного мышления и памяти ребёнка. Записи с воспроизведением различных звуков природы или непосредственное прослушивание из окружающей среды, ещё больше обогатит его любознательность и желание к творчеству.

Также занятия с ребенком аппликацией способствует развитию творческих способностей. Давая в руки ребенка ножницы нужно научить его аккуратно и осторожно пользоваться ими соблюдая правила безопасности, для маленьких детей можно использовать ножницы с фиксацией открытого состояния. Для начала можно давать вырезать обычные простые геометрические фигуры, а затем постепенно усложнять фигуры для вырезания.

Таким образом мы ещё раз убеждаемся в том, что все виды творческой деятельности в раннем дошкольном возрасте очень эффективно влияют и играют очень большую и важную роль в развитии и дальнейшей будущей жизнедеятельности наших детей. Благодаря которому в будущем это поможет им стать само реализованным, абстрактно мыслящим, всесторонне развитым и уверенным в себе личностью.

Использованная литература:

1. Платформа “Болалик академияси” Область “Творческое развитие”
2. Образовательная социальная сеть <https://nsportal>. “Дидактические игры в творчестве детей”